

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KİBERNETİKA İNSTİTUTU
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU

«İNFORMASIYALAŞDIRMA, KİBERNETİKA
VƏ İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARININ MÜASİR
PROBLEMLƏRİ»

II Respublika elmi konfransının
(Bakı, 26-28 oktyabr 2004-cü il)

ƏSƏRLƏRİ

I CİLD

Т Р У Д Ы

II Республиканской научной конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
КИБЕРНЕТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(Баку, 26-28 октября 2004 года)

I ТОМ

KONFRANS AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
60 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNUR

BAKİ-2004

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KİBERNETİKA İNSTİTUTU
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU

«İnformasiyalaşdırma, kibernetika
və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri»
II Respublika elmi konfransının
(Bakı, 26-28 oktyabr 2004-cü il)

ƏSƏRLƏRİ

I Cild

**İNFORMASIY TEXNOLOGİYALARI, SİSTEMLƏRİ VƏ
İNFORMATİKANIN TEXNİKİ VASİTƏLƏRİ**

K.M. KƏRİMOV, Ə.M. ƏMİROV, İ.A.SÜLEYMANOV
NEFT VƏ QAZ QUYULARININ GEOFİZİKİ TƏDQIQI ÜÇÜN
İNTELLEKTUAL İNFORMASIYA ÖÇMƏ-KOMPLEKSI

(Bakı, «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB, «Neftqazavtomat» EİB Sumqayıt)

Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya ölçmə-kompleksi («Turan» mədən geofiziki laboratoriyası) «Neftqazavtomat» EİB və Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB tərəfindən birgə hazırlanmış kompüterləşdirilmiş yerüstü cihaz olaraq neft və qaz yataqlarının işlənməsinə və istismar quyularının texniki vəziyyətinə nəzarət üçün nəzərdə tutulmuşdur [1].

Şəkl.1-də informasiya ölçmə-kompleksinin (İÖK) struktur sxemi verilmişdir. İÖK Geofizika bloku (GB), Kommunikasiya bloku (KB), Universal qida mənbəyi (UQM), Dərinlik bloku (DB), Plotter, Kəsilməz qida mənbəyi (UPS) və Kompüterdən (Notebook tipli) ibarət mürəkkəb bir sistemdir və onun iş prinsipini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:

Kompüterin əmrləri Ethernet adapteri vasitəsi ilə Geofizika blokuna ötürülür [2]. Geofizika bloku (GB) alınmış əmrləri deşifrasiya edir və bunun əsasında uyğun olaraq kommunikasiya bloku (KB), Universal qida mənbəyi (UGM), Dərinlik blokuna (DB) və Plotterə idarə edici əmrlər və informativ siqnallar ardıcılığını (informasiya paketini) $\Theta(\Theta_k, \Theta_q, \dot{I}_d, \Theta_p)$ göndərir. Θ_k – əmrləri KB-na GB-nun rəqəm çıxışı ilə, Θ_q əmrləri UQM-nə GB-nun RS-232 (ardıcıl) interfeysi ilə, \dot{I}_d paketi DB-na GB-nun RS-485 interfeysi ilə və Θ_p paketi Plotterə Lpt1 paralel portu ilə göndərilir.

Θ_k –əmrinə əsasən KB-da relələr əmrə uyğun ardıcılıq ilə qoşulur və bununla bu və ya digər quyu cihazının geofiziki laboratoriyaya qoşulması təmin edilir. $\Theta_q = (U, \dot{I}, F)$ seçilmiş quyu cihazının tələb etdiyi gərginlik (U), cərəyan şiddəti (\dot{I}) və tezliyin (F) qiymətindən ibarət olan idarəedici məlumat kimi GB-nun RS-232 (ardıcıl) interfeysi ilə UQM-in ardıcıl girişinə ötürülür. UQM-in mikrokontrolleri (MK) $\Theta_q = (U, \dot{I}, F)$ qəbul edərək öz daimi yaddaşındakı proqrama uyğun olaraq daxili əmrlər ardıcılığını sintez edir və UQM-in sonrakı işini tənzimləyir [3].

UQM-in işçi sxemi tələb olunan (U, İ, F) - in qiymətlərinə köklənir və çıxışda tələb olunan qida parametrlərinə maksimal yaxın qiymətlər (U, İ, F) alınır. Alınmış qiymətlər ardıcıl interfeys ilə GB- na, oradan isə Ethernet şəbəkəsi ilə kompüterə ötürülür və paralel olaraq həm UQM indikasiya tablosunda və həm də kompüterin ekranında əks etdirilir. Komleksin işinin etibarlılığını artırmaq və qəza ehtimalını minimuma endirmək üçün UQM-in sıxış cərəyanı dərhal quyu cihazına ötürülür, $\delta=(\delta u, \delta i, \delta f)=(U-U, İ-İ, F-F)$ xətası həm UQM-in MK-i tərəfindən, həm GB tərəfindən hesablanır və yalnız $\delta < \delta_{min}$ olarsa GB-u KB-na UQM-in çıxışını quyu cihazının dövrəsinə qoşmağa icazə verilir.

Quyu cihazı qida gərginliyini alaraq işə düşdükdən sonra geofiziki informasiyanın ölçülməsi, ötürülməsi, qəbulu, emalı, yadda saxlanması və qrafik formada əks etdirilməsi mərhələləri başlayır.

KB-nun tərkibinə daxil olan analoq süzgeçlər geofiziki kabel ilə quyu cihazından gələn informasiya daşıyan siqnalları qida gərginliyindən ayırır və

siqnalları analoq-rəqəm çeviricisinin diapozonuna uyğun formalaşdırır.

GB-u quyu cihazlarından geofiziki kabel vasitəsi ilə göndərilən müxtəlif tipli siqnalları: impuls modulyasiyalı, tezlik modulyasiyalı, kod - zaman modulyasiyalı, ardıcıl kodlar və sabit gərginlik şəklində gələn informativ siqnalları qəbul edib, real vaxt

Şəkil 1. İÖK-nin struktur sxemi.

ərzində rəqəmli süzgəcdən keçirib təhriflərdən təmizləyir, süzgəcdən keçirilmiş informativ siqnalları sonrakı emal üçün geofizika blokundan Note-book tipli kompüterə Ethernet adapteri vasitəsi ilə ötürür. GB-u eyni zamanda dərinlik ölçü cihazlarından göndərilən impuls modulyasiyalı siqnalları qəbul və emal edib quyu cihazının hərəkəti zamanı dərinliyin, sürətin cari qiymətlərini ölçməyə, bu qiymətləri kompüterə və paralel olaraq RS-485 interfeysi vasitəsi ilə Dərinlik blokuna oturməyə imkan verir.

Dərinlik bloku dərinliyin cari qiyməti haqqında informasiyanı kəsilməz olaraq RS-485 interfeysi ilə qəbul edib bu qiymətləri indikasiya edir.

Kompüterin yaddaşından daxil olan informasiyanı qrafik formada və ya cədvəl formasında çap etmək üçün printer, çox hallarda isə plotterdən (rulon kağızda çap etmək üçün) istifadə olunur.

İÖK-nin proqram təminatı WINDOWS NT/ 2000 və LINUX əməliyyat sistemləri mühitində obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında (Sİ ++ ,DELFI proqramlaşdırma dillərində) ən yeni nəsəl proqram texnologiyalarının tətbiqi əsasında işlənmişdir.

Yaradılmış İÖK - «Turan» mədən geofiziki laboratoriyasının ilkin sınaqları müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir və hal-hazırda sənaye sınaqlarının keçirilməsi üçün hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir.

ƏDƏBİYYAT

1. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayilov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayilov F.Ç., Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası, Azərbaycanda geofizika yenilikləri.-2004, N-1, səh.58-59.
2. Süleymanov İ.A., «Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi», Azərbaycan texniki məktəblərinin xəbərləri, 2004, N-3.
3. Süleymanov İ.A., Qəhrəmanov M.M. «Mikrokontroller bazasında yaradılmış proqramlaşdırılan qida mənbəyi», «Mikroelektron çeviricilər və onların əsasında cihazlar», 4-cü Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının əsərləri, səh.175-177, Bakı-Sumqayıt, 2003 il.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Intelligent Information-Measuring Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells

Authors:

Karim M. Kerimov, Ali M. Amirov, Ilhami A. Suleymanov

Conference:

The Republican Scientific Conference "Modern Problems of Informatization, Cybernetics and Information Technologies", Vol. 1, Baku, Azerbaijan, October 26–28, 2004, pp. 102–104.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15688651](https://doi.org/10.5281/zenodo.15688651)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[1] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. 'Turan' Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

[2] Ilhami A. Suleymanov. *Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical Signals*. *News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions*, 2004, No. 5(33), pp. 56–61. ISSN: 1609-1620. DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)

[3] Ilhami A. Suleymanov, Maharat M. Qahramanov. Programmable Power Supply Developed on the Basis of a Microcontroller. In: *Proceedings of the 4th International Scientific-Technical Conference: 'Microelectronic Converters and Devices Based on Them'*, Baku–Sumgayit, December 16–18, 2003, pp. 175–178. DOI: [10.5281/zenodo.15676327](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676327)